

Handreichung: Fachspezifische Repositorien

(Stand: März 2024)

Hinweis: Diese Auflistung fachspezifischer Datenrepositorien umfasst

- die von den [NFDI-Konsortien](#) empfohlenen fachspezifischen Repositorien,
- die für Forschungsdaten geeigneten Repositorien der [DFG-Whitelist für fachspezifische Repositorien](#),
- die von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannten Repositorien](#),
- die von den Wissenschaftsbereichen auf forschungsdaten.info genannten Repositorien (ergänzend zu allgemeinen Themen entstehen auf forschungsdaten.info [Sammlungen fachspezifischer bzw. wissenschaftsbereichsspezifischer Eindrücke und Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#)),
- weitere empfehlenswerte Repositorien (u.a. von Fachinformationsdiensten empfohlene Repositorien, vom Forschungszentrum Jülich bereitgestellte [Auswahl an Datensammlungen](#) von u.a. physikalischen, meteorologischen, atomphysikalischen, chemischen, thermophysikalischen, Material- und Kristallstrukturdaten).

Anmerkung: Bei der Wahl eines fachspezifischen Datenrepositoriums ist es zudem sinnvoll,

- folgende Listen mit (CoreTrustSeal- und DINI-)zertifizierten Repositorien nach geeigneten fachspezifischen Datenrepositorien zu durchsuchen:
 - [CoreTrustSeal-Liste \(re3data-Liste mit Filter > CoreTrustSeal\)](#),
 - [DINI-Zertifikat \(re3data-Liste mit Filter > DINI Certificate\)](#),
- über das Informationsportal zu wissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen der DFG, [RISources](#), nach nationalen fachspezifischen Datenrepositorien zu suchen:
 - [RISources](#) (Filter > Forschungsdaten-Repositorien),
- die [fachspezifischen Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#), die in Fachkollegien der DFG Verwendung finden, zu lesen,
- die Kommentare der Wissenschaftsbereiche zum DFG-Kodex – Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis anzuschauen (im Besonderen relevant sind hier die Kommentare zu [Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen](#) sowie zu [Leitlinie 17: Archivierung](#)).

Berücksichtigte Fachdisziplinen

Naturwissenschaften.....	2
Lebenswissenschaften.....	8
Ingenieurwissenschaften.....	14
Geistes- und Sozialwissenschaften.....	16

Naturwissenschaften (Einordnung nach DFG-Klassifikation)

[Hier](#) findet sich eine Liste der von [NFDI4Chem](#), dem [Fachkonsortium Chemie in der NFDI](#), empfohlenen Forschungsdatenrepositorien. Diese wird kontinuierlich aktualisiert. Gelistet sind hier unter anderem (Stand: 15.02.2024):

- [Chemotion Repository](#) (für Moleküle, deren Eigenschaften, Reaktionen und experimentelle Untersuchung; Teil der NFDI4Chem-Strategie; betrieben durch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT); unterstützt durch das vom MWK geförderte Wissenschaftszentrum Molekulare Materialforschung (MoMaF) am KIT; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [MassBank Europe](#) (High Quality Mass Spectral Database; für kleine chemische Moleküle, die für die Metabolomik, Exposomik und Umwelt relevant sind; Archivierung der Daten auf GitHub und Zenodo; unterstützt u.a. durch NFDI4Chem; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))
- [RADAR4Chem](#) (für generische Forschungsdaten aus allen Disziplinen der Chemie; im Rahmen einer Beteiligung am Fachkonsortium NFDI4Chem entstanden; kostenfrei; alle Datentypen und -formate; Aufbewahrungsfrist (min. 25 Jahre); für Forschende an öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland; max. 10 GB Speichervolumen pro Forschungsprojekt; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [STRENDA DB](#) (Standards for Reporting Enzymology Data; für publikationsbezogene enzymkinetische Daten (diese werden automatisch auf Übereinstimmung mit den [STRENDA-Richtlinien](#) geprüft, die bereits von über 50 internationalen biochemischen Fachzeitschriften empfohlen werden); unterstützt durch das Beilstein-Institut; alle Daten werden unter einer offenen Lizenz (CC-BY-4.0) veröffentlicht; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))

- [Cambridge Structural Database](#) (CSD) (kuratiertes Repositorium für dreidimensionale Strukturdaten von Molekülen (im Besonderen organische und metall-organische Kristallstrukturen); betrieben und kuratiert durch das Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))
- [Inorganic Crystal Structure Database](#) (ICSD) (Repositorium für Röntgenbeugungsdaten von anorganischen Verbindungen, Elementen, Mineralien und intermetallischen Verbindungen; betrieben durch das FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur; Hinweis: siehe auch [Liste an Datensammlungen des Forschungszentrum Jülich](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))
- [NOMAD](#) (für Forschungsdaten aus den Materialwissenschaften (im Besonderen Simulationen); alle Daten werden unter einer offenen Lizenz (CC-BY-4.0) veröffentlicht; Vielzahl an Datenformaten; Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe](#) (ORE) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))
- [nmrXiv](#) (FAIRes und offenes Kernspinresonanz-Repositorium und -Rechercheplattform; gefördert durch die DFG im Rahmen des NFDI4Chem; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#))
- Zudem werden die generischen Repositorien [RADAR](#), [Zenodo](#) sowie [EUDAT B2SHARE](#) als weitere relevante Repositorien genannt.

Über den [NFDI4Chem Search Service](#) kann in den verschiedenen Chemie- und chemiebezogenen Repositorien des NFDI4Chem-Verbunds nach Forschungsdaten gesucht werden.

Folgende Publikationen des Konsortiums thematisieren Datenrepositorien für die Chemie: [Repos4Chem - criteria for acquisition - for suggestion by NFDI4Chem for data providers](#) sowie [Analysis of the Landscape of Repositories for Chemistry in re3data](#).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Chem-Webseite](#) sowie in der [Zenodo Community NFDI4Chem](#).

Das [NFDI-Konsortium für Erdsystemforschung NFDI4Earth](#) empfiehlt unterschiedliche Informationsinfrastrukturen und Repositorien, die von Mitgliedern des Konsortiums entwickelt und betreiben werden (Filter > operated by N4E) oder für das Konsortium relevant sind (Filter > relevant to N4E). Eine Auflistung dieser Informationsinfrastrukturen und Repositorien finden Sie [hier](#).

Beispiele sind:

- [GFZ Data Services](#) (Forschungsdatenrepositorium für Forschungsdaten und Software aus den Erd- und Umweltwissenschaften; betrieben durch das Helmholtz-Zentrum Potsdam, das Deutsche GeoForschungszentrum (GFZ); Partnerrepositorium des Fachinformationsdienstes Geowissenschaften ([FID GEO](#)); [hier](#) kann nach Daten gesucht werden; [hier](#) können (Meta-)Daten eingereicht werden; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Geowissenschaften auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [PANGAEA – Data Publisher for Earth and Environmental Science](#) (Forschungsdatenrepositorium für die Archivierung und Veröffentlichung erd- und biowissenschaftlicher Forschungsdaten; betrieben durch das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM); gefördert durch die EU-Kommission, das BMBF, die DFG und das [International Ocean Discovery Program \(IODP\)](#); Mitglied des [World Data System](#); mit dem CoreTrustSeal ausgezeichnet; Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Geowissenschaften auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [WDC Climate](#) (Publikation und Langzeitarchivierung (min. 10 Jahre) von großen Forschungsdatensätzen der Klima- und Erdsystemforschung; betrieben durch die Deutsche Klimarechenzentrum GmbH; als World Data Centre for Climate (WDCC) Mitglied des [World Data System](#); Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Geowissenschaften auf forschungsdaten.info](#))

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4E-arth-Webseite](#).

Weitere und von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#):

- [EarthChem](#) (Forschungsdatenrepositorium für geochemische, geochronologische und petrologische Daten; gefördert durch die [U.S. National Science Foundation \(NSF\)](#))
- [The Knowledge Network for Biocomplexity](#) (Forschungsdatenrepositorium für komplexe ökologische und umweltbezogene Daten)

Das **NFDI-Konsortium FAIRmat** zielt auf den Aufbau einer FAIRen Dateninfrastruktur für die **Physik der kondensierten Materie** und die chemische Physik fester Stoffe.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [FAIR-mat-Webseite](#).

Darüber hinaus existieren folgende Repositorien:

- [Cambridge Structural Database](#) (CSD) (kuratiertes Repository für dreidimensionale Strukturdaten von Molekülen (im Besonderen organische und metall-organische Kristallstrukturen); betrieben und kuratiert durch das Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe [Liste](#) der von NFDI4Chem, dem Fachkonsortium Chemie in der NFDI, empfohlenen Forschungsdatenrepositorien)
- [Inorganic Crystal Structure Database](#) (ICSD) (Repository für Röntgenbeugungsdaten von anorganischen Verbindungen, Elementen, Mineralien und intermetallischen Verbindungen; betrieben durch das FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur); Hinweis: siehe [Liste](#) der von NFDI4Chem, dem Fachkonsortium Chemie in der NFDI, empfohlenen Forschungsdatenrepositorien; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Chemie auf forschungsdaten.info](#); Hinweis: siehe auch [Liste an Datensammlungen des Forschungszentrum Jülich](#))
- [HEPData](#) (Durham High-Energy Physics Database) (gefördert durch das Science and Technology Facilities Council; betrieben durch das UK National Institute for Particle Physics Phenomenology (IPPP) der Durham University und das CERN; Repository für publikationsbezogene Forschungsdaten aus der Hochenergiephysik (auch aus LHC-Experimenten und -Forschungsarbeiten); Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe](#) (ORE) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#))
- [CERN Open Data Portal](#) (entwickelt durch die CERN Information Technology Group; Forschungsdatenrepositorium für die am CERN durchgeführten LHC-Experimente und -Forschungsarbeiten; alle Daten werden unter offenen Lizenzen veröffentlicht; DOI-Vergabe)

Darüber hinaus finden sich [hier](#) die re3data-Suchergebnisse für Datenrepositorien für die Physik der kondensierten Materie (subject > condensed matter physics).

Ziele des **NFDI-Konsortiums MaRDI** (Mathematical Research Data Initiative) sind die Entwicklung einer robusten Infrastruktur für **mathematische Forschungsdaten**, das Festlegen von Standards und überprüfbarer Arbeitsabläufe für zertifizierte mathematische Forschungsdaten sowie die Bereitstellung von Diensten für die mathematische als auch für die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [MaRDI-Webseite](#).

Darüber hinaus existieren folgende Repositorien:

- [MathRepo Mathematical Research-Data Repository](#) (betrieben durch das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften Leipzig; für Skripte, Codes, Anwendungen mathematischer Software; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Mathematik auf forschungsdaten.info](#))
- [UC Irvine Machine Learning Repository](#) (Sammlung von Datenbanken, Domänentheorien, Datengeneratoren und Datensätzen, die weltweit von der Machine-Learning-Community für die empirische Analyse von Machine-Learning-Algorithmen verwendet werden; gefördert durch die [U.S. National Science Foundation \(NSF\)](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Mathematik auf forschungsdaten.info](#) sowie [Wissenschaftsbereich Informatik auf forschungsdaten.info](#))

Folgende Datenbanken und Repositorien können im Besonderen für die Datensuche interessant sein (diese werden unter den [Weiterführenden Links zur Leitlinie 17 Archivierung](#) des DFG-Kodex – Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis genannt):

- [arXiv](#)
- [zbMath Open](#)
- [MathSciNet](#)
- [swMath](#)
- [openML](#)

Das NFDI-Konsortium [DAPHNE4NFDI \(DAten aus PHotonen- und Neutronen-Experimenten\)](#) möchte folgende Infrastrukturen entwickeln: Verbesserung der Metadatenerfassung durch konsistente Arbeitsabläufe, Einrichtung eines gemeinschaftlichen Speichers für verarbeitete Daten, neue Referenzdatenbanken und Analysecode für veröffentlichte Ergebnisse, der nach Möglichkeit mit den Rohdatenquellen verknüpft ist, um den Zugang zu Forschungsdaten nachhaltig zu verbessern und die Wiederverwendung von Daten und Software zu ermöglichen sowie Entwicklung, Pflege und Bereitstellung der von den Nutzern entwickelten Analysesoftware auf der Infrastruktur der Einrichtungen.

DAPHNE4NFDI kooperiert mit einigen europäischen und internationalen Organisationen von Photonen- und Neutronenquellen und ihren jeweiligen Nutzerorganisationen, darunter die [European Synchrotron and Free Electron Laser User Organisation \(ESUO\)](#), die [League of Advanced European Neutron Sources \(LENS\)](#), die [European Neutron Scattering Association \(ENSA\)](#) und die [League of European Accelerator-based Photon Sources \(LEAPS\)](#).

Zudem arbeitet DAPHNE4NFDI mit [ExPaNDS](#), dem European Open Science Cloud Photon and Neutron Data Service, sowie dem [PaNOSC](#)-Projekt (Photon and Neutron Open Science Cloud)

zusammen. Das PaNOSC-Projekt stellt eine Liste mit empfohlenen Datenrepositorien bereit, zu finden ist diese [hier](#).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [DAPHNE4NFDI-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium NFDI4Cat** für Wissenschaften mit Bezug zur Katalyse zielt auf das Zusammenführen der verschiedenen **Disziplinen der Katalyse**, die Transformation der Bereiche Katalyse und katalyseverwandte Wissenschaften in Digital Catalysis sowie den Aufbau einer Infrastruktur für den offenen und FAIRen Umgang mit Daten aus der Katalyse. Geplant ist der Aufbau eines Repositoriums durch das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI-Cat-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium PUNCH4NFDI** (Particles, Universe, Nuclei and Hadrons for the NFDI) bündelt die Expertise im Datenmanagement von **Teilchenphysik, Astroteilchenphysik, Hadronen- und Kernphysik sowie Astronomie**.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [PUNCH4NFDI-Webseite](#).

Für Software und Code existieren zudem folgende, von [Open Research Europe](#) (ORE) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#):

- [BitBucket](#)
- [Code Ocean](#)
- [GitHub](#)
- [SourceForge](#)

Lebenswissenschaften (Einordnung nach DFG-Klassifikation)

Das **NFDI-Konsortium DataPLANT** bündelt die Datenexpertise im Bereich der **Pflanzen-Grundlagenforschung**.

[DataPLAN](#) hilft bei der Erstellung eines für H2020 geeigneten Datenmanagementplans.

Auf [DataPLANT](#) sowie [ARC Metadata Registry Search](#) lässt sich nach ARCs, Projekten und Gruppen suchen.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [Data-PLANT-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium NFDI4Biodiversity** zielt auf die Entwicklung von Diensten, die es erlauben, Daten besser zu sichern, einrichtungsübergreifend zu organisieren, zu publizieren – und somit nachnutzbar zu machen. Das Konsortium profitiert von den Vorarbeiten der [German Federation for Biological Data \(GFBio\)](#), einem Verbund wissenschaftlicher Einrichtungen und Datenzentren, der wissenschaftliche Dienste für die Biologie, Ökologie und Biodiversitätsforschung entwickelt.

Die folgenden Datenzentren, die Abteilungen für Wissenschaftsinformatik und Dateninfrastruktur an anerkannten wissenschaftlichen Einrichtungen sind und sich mit der Verwaltung, Speicherung, Archivierung und Veröffentlichung verschiedener Arten von Bio- und Geodiversitätsdaten beschäftigen, sind [Infrastrukturpartner im GfBio-Netzwerk](#). Die über [GfBio Data Submission Service](#) eingereichten biologischen, ökologischen und umweltbezogenen Daten werden an ein entsprechendes GFBio-Datenzentrum weitergeleitet und dort von Fachexpert:innen kuratiert.

- Auf Nukleotid-, Pflanzen- und Umweltdaten spezialisierte Datenzentren
 - [Plant Genomics and Phenomics Research Data Repository \(e!DAL-PGP\)](#) (für pflanzenbezogene Forschungsdaten (u.a. Bildsammlungen aus der Pflanzenphänotypisierung, Genotypisierungsdaten, Visualisierungen von morphologischen Pflanzenmodellen, Daten aus der Massenspektrometrie); betrieben durch das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben und das Deutsche Pflanzen-Phänotypisierungs-Netzwerk e.V. (DPPN); alle Datenformate; Aufbewahrungsfrist (min. 10 Jahre))
 - [European Nucleotide Archive \(ENA\)](#) (Aufzeichnung der weltweiten Nukleotidsequenzierungsinformationen, die Sequenzierungsrohdaten, Sequenzierungsinformationen und funktionale Annotationen sowie Metadaten (Probenbeschreibung, Versuchsaufbau) umfassen; betrieben durch das EMBL – Euro-

pean Bioinformatics Institute (EMBL-EBI); Teil der [International Nucleotide Sequence Database Collaboration](#) (INSDC); [Vielzahl an Datenformaten](#); Aufbewahrungsfrist (unbeschränkt)

- [PANGAEA – Data Publisher for Earth and Environmental Science](#) (Forschungsdatenrepositorium für die Archivierung und Veröffentlichung erd- und biowissenschaftlicher Forschungsdaten; betrieben durch das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM); gefördert durch die EU-Kommission, das BMBF, die DFG und das International Ocean Discovery Program (IODP); Mitglied des World Data System; mit dem CoreTrustSeal ausgezeichnet; Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe](#) (ORE) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Geowissenschaften auf forschungsdaten.info](#))
- Datenzentren an naturwissenschaftlichen Sammlungen
 - [Botanic Garden and Botanical Museum Berlin](#) (Freie Universität Berlin)
 - [Leibniz Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures](#) (Braunschweig)
 - [Leibniz Institute for Research on Evolution and Biodiversity](#) (Berlin)
 - [Leibniz Institute SNG – Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung](#) (Frankfurt)
 - [State Museum of Natural History Stuttgart](#) (Stuttgart)
 - [Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns](#) (München)
 - [LIB – Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change](#)

Detaillierte Informationen zu den Datenzentren finden sich [hier](#). Beispielsweise kann über [GfBio Data Search](#) nach Forschungsdaten (open access/restricted access) gesucht werden.

Weitere Informationen (u.a. zu Rechtsfragen bei der Arbeit mit Biodiversitäts-, Ökologie- und Umweltdaten) und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Biodiversity-Webseite](#).

Darüber hinaus existiert folgendes Repositorium:

- [Fachrepositorium Lebenswissenschaften \(FRL\)](#) (DFG-Systematik: 201-207; siehe [DFG-Whitelist für fachspezifische Repositorien](#)); digitale Forschungsdaten können eigenständig sowie im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Publikationen im Fachrepositorium Lebenswissenschaften (FRL) verzeichnet und kostenfrei veröffentlicht

werden; eine Ausnahme bilden Daten mit Personenbezug, welche unter den Datenschutz fallen)

Das **NDFI-Konsortium FAIRagro** fokussiert auf **Daten der Agrosystemforschung**.

[Hier](#) werden folgende Forschungsdateninfrastrukturen empfohlen:

- Das [BonaRes Repositorium](#) am [Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung \(ZALF\)](#) bietet Zugang zu nationalen und internationalen Boden- und Agrarforschungsdaten, Bodenprofilen und Zeitreihen aus landwirtschaftlichen Langzeitversuchen (LTE). Zudem können Sie [hier](#) Ihre Forschungsdaten einreichen, die dann mit einem DOI im BonaRes-Repositorium veröffentlicht werden.
- Zudem empfohlen wird das [Plant Genomics and Phenomics Research Data Repository](#) (e!DAL-PGP) (für pflanzenbezogene Forschungsdaten (u.a. Bildsammlungen aus der Pflanzenphänotypisierung, Genotypisierungsdaten, Visualisierungen von morphologischen Pflanzenmodellen, Daten aus der Massenspektrometrie); betrieben durch das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben und das Deutsche Pflanzen-Phänotypisierungs-Netzwerk e.V. (DPPN); alle Datenformate; Aufbewahrungsfrist (min. 10 Jahre)).
- [OpenAgrar](#) ist das gemeinsame Repositorium der dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) angeschlossenen Forschungseinrichtungen in Deutschland und wird aktuell (26.02.24) betrieben durch: Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Julius-Kühn-Institut (JKI), Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Max-Rubner-Institut (MRI), Thünen-Institut (TI), Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). OpenAgrar ist ein Open-Access-Repositorium, das Dokumente, Publikationshinweise und Forschungsdaten von Mitarbeiter:innen der oben genannten Institutionen veröffentlicht, speichert, archiviert und verbreitet.
- Das [PUBLISSO](#)-Repositorium für Lebenswissenschaften ist eine Infrastruktur für die Sekundärveröffentlichung von Artikeln, Büchern, Proceedings und Forschungsdaten, die von ZB MED bereitgestellt werden. Das [Fachrepositorium Lebenswissenschaften \(FRL\)](#) ist ein im Rahmen der Informationen zur Veröffentlichung von Abschlussberichten von der DFG [empfohlenes Repositorium](#) für die Open-Access-Veröffentlichung von Projektberichten. Darüber hinaus können im FRL digitale Forschungsdaten eigenständig sowie im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden.

Zudem werden folgende Forschungsdateninfrastrukturen, die sich im Besonderen für die Datenrecherche eignen, empfohlen:

- [SRADI \(Smart Rural Areas Data Infrastructure\)](#) (Technische Universität München; interdisziplinäre Datenplattform zur Strukturierung und Nutzung von Forschungsdaten im Bereich der Lebenswissenschaften)
- [PlabiPD](#) (Forschungszentrum Jülich; enthält pflanzliche Genom-, Transkriptom- und Ontologiedaten für Nutzpflanzen; Annotation von Pflanzengenomen unter Verwendung von manuell abgeleiteten Annotations- und Kurationsdaten)
- [GBIS/I \(IPK Leibniz-Institut Gatersleben\)](#); Informationssystem der Ex-situ-Sammlung Kulturpflanzen und wilde Verwandte; Passdaten und primäre Bewertungsdaten)
- [Edaphobase \(Senckenberg – Leibniz-Institut für Biodiversitäts- und Erdsystemforschung\)](#); europäisches Data Warehouse; kombiniert Daten aus verschiedenen Quellen (Literatur, Museumssammlungen, Forschungsdaten) über Bodentiere und ihre Lebensräume)
- [DWD's Open Data Server \(Deutscher Wetterdienst DWD\)](#); raumbezogene Wetter- und Klimainformationen, u.a. Datenmodellvorhersagen, Radardaten, aktuelle Messungen und Beobachtungen, große Anzahl verschiedener Arten von Klimadaten)
- [Bodenzustandserhebung Landwirtschaft \(Thünen-Institut\)](#); konsistente und repräsentative Bestandsaufnahme der chemischen und physikalischen Bodeneigenschaften in den obersten 100 cm landwirtschaftlicher Böden)
- [Bodenzustandserhebung Wald \(Thünen-Institut\)](#); Zustand und die Veränderungen des Bodens und der Wälder, die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf den Boden- und Kronenzustand wie atmosphärische Deposition, Klima, Wachstum, Vegetation, Baumernährung und Biodiversität sowie nachhaltige Waldbewirtschaftung)

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [FAIRagro-Webseite](#).

Das NFDI-Konsortium [NFDI4Immuno](#) ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur für **Immunologie**. Antragstellende Institution ist das [Deutsche Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft \(DKFZ\)](#).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Immuno-Webseite](#).

Das **Deutsche Humangenom-Phenomarchiv GHGA** ist der nationale Knoten des föderierten Europäischen Genom-Phänom-Archivs (EGA) und baut eine nationale Infrastruktur für humane Genomdaten auf.

Das [GHGA Data Portal](#) befindet sich im Aufbau (Stand: 26.02.24), hier können zukünftig (Metadaten von) Forschungsdaten veröffentlicht werden.

Der [GHGA Metadata Catalog](#) befindet sich in der Testphase (Stand: 26.02.24). Ziel des Metadatenkatalogs ist es, eine Ressource zur Sammlung von Informationen über Datensätze zu schaffen, die von deutschen Institutionen für die Sekundärforschung unter kontrollierten Zugangsbedingungen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [GHGA-Webseite](#). Publikationen sind in der [Zenodo-Community des GHGA](#) zu finden.

Die [Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Mikroskopie und Bildanalyse NFDI4BIO-IMAGE](#) hat das Ziel, das Datenmanagement für biologische Bilddaten und Bildanalyse für Forschende in Deutschland und in Abstimmung mit internationalen Partnern zu etablieren und weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4BIOIMAGE-Webseite](#).

DAS [NFDI-Konsortium für personenbezogene Gesundheitsdaten NFDI4Health](#) hat zum Ziel, ein umfassendes Inventar deutscher epidemiologischer, Public-Health- und klinischer Studiendaten aufzubauen.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Health-Webseite](#).

Das [NFDI-Konsortium für Mikrobiota-Forschung NFDI4Microbiota](#) möchte die zentrale nationale Anlaufstelle für die Unterstützung der mikrobiologischen Gemeinschaft beim Zugang zu Daten, Analysediensten, Daten-/Metadatenstandards und Schulungen sein. Die [Task Area 3 Services](#) zielt unter anderem auf die Entwicklung und Bereitstellung standardisierter Schnittstellen und einer erweiterbaren Plattform für die Übermittlung von Daten an und die Suche nach Daten in öffentlichen Repositorien (Stand: 26.02.24).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Microbiota-Webseite](#).

Weitere und von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#):

- [NIH 3D Print Exchange](#) (Forschungsdatenrepositorium für biowissenschaftliche und medizinische 3D-Modelle für 3D-Druck und 3D-Visualisierung; gefördert durch das [U.S. National Institutes of Health](#) bzw. das National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

- [Protein Data Bank \(PDB\)](#) (u.a. gefördert durch [U.S. National Science Foundation \(NSF\)](#); 3D-Strukturdaten für große biologische Moleküle (Proteine, DNA, RNA))
- [Crystallography Open Database \(COD\)](#) ([Förderorganisationen](#); Sammlung von Kristallstrukturen von organischen, anorganischen und metallorganischen Verbindungen und Mineralien; Hinweis: siehe auch [Liste an Datensammlungen des Forschungszentrum Jülich](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [Coherent X-ray Imaging Data Bank](#) (Daten von CXI-Experimenten; [gefördert durch](#) u.a. Swedish Foundation for Strategic Reserach, Uppsala University; [hier](#) kann nach Daten gesucht werden; [hier](#) können Daten eingereicht werden)
- [Electron Microscopy Data Resource \(EMDB\)](#) (Strukturdaten der 3D-Elektronenmikroskopie (3DEM) sowie [Software-Tools](#) und [Datenstandards](#); gefördert durch [U.S. National Institutes of Health](#); [hier](#) kann nach Daten gesucht werden (zudem [Mol*](#)-3D-Vierwer/Ansicht der Strukturdaten; [hier](#) können Daten eingereicht werden)
- [Biological Magnetic Resonance Data Bank \(BMRB\)](#) (spektrale und quantitative Daten aus NMR-spektroskopischen Untersuchungen von biologischen Makromolekülen und Metaboliten; gefördert durch [National Institute of General Medical Sciences \(NIGMS\)](#); [hier](#) kann nach Daten gesucht werden; [hier](#) können Daten eingereicht werden)
- [PubChem](#) (Chemische Strukturen, Anmerkungen und zugehörige Bioassay-Testergebnisse; gefördert durch [National Library of Medicine](#); [hier](#) kann nach Daten gesucht werden; [hier](#) können Daten eingereicht werden; Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#))
- [ChemSpider](#) (Chemische Strukturen, Spektren und Synthesen; gefördert von [Royal Society of Chemistry](#); [hier](#) kann nach Daten gesucht werden; [hier](#) können Daten eingereicht werden; Hinweis: siehe auch [Liste an Datensammlungen des Forschungszentrum Jülich](#); Hinweis: siehe auch [Datenrepositorien-Liste des NFDI4Ing Data Collections Explorer](#); zurzeit (Stand: 14.03.24) wird an einer [Beta-Version von ChemSpider](#) gearbeitet)

Darüber hinaus können die Services von [Elixir](#) interessant sein. Elixir ist eine europäische Infrastruktur für Biowissenschaften, die Europas führende biowissenschaftliche Organisationen bei der Verwaltung und Sicherung der wachsenden Datenmengen, die durch öffentlich finanzierte Forschung entstehen, unterstützt. Das [RDMkit](#) ist ein Online-Leitfaden, der gute Datenmanagement-Praktiken enthält und Richtlinien sowie weiterführende Informationen für biowissenschaftliche Forschungsprojekte anbietet. [Hier](#) findet sich auch eine Auflistung mit von Elixir empfohlenen Datenbanken.

Ingenieurwissenschaften (Einordnung nach DFG-Klassifikation)

Das **NFDI-Konsortium für Datenwissenschaften und Künstliche Intelligenz NFDI4DataScience** möchte alle Schritte des komplexen und interdisziplinären Lebenszyklus von Forschungsdaten in Datenwissenschaften und Künstlicher Intelligenz unterstützen.

Über das [4DS Gateway](#) kann nach Ressourcen aus der Data-Science- und AI-Community gesucht werden.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4DataScience-Webseite](#).

Die nationale Forschungsdateninfrastruktur für die **interdisziplinäre Energiesystemforschung** ist die **NFDI4Energy**. Die [Task Area 4 FAIR Data for Energy System Research](#) beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung von Ontologien und Metadatenstandards für die interdisziplinäre Energiesystemforschung.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Energy-Webseite](#).

Zudem interessant sein könnte [EnArgus](#), das zentrale Informationssystem zur Unterstützung von Energieforschungsförderung durch Bund und Länder. Es wendet sich an Anwender:innen aus Politik, Projektträgerschaft und an die Öffentlichkeit. Projektträger ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dieses fördert auch die [Open Energy Platform \(OEP\)](#), auf welcher Daten veröffentlicht werden können.

Das **NFDI-Konsortium für die Ingenieurwissenschaften NFDI4Ing** arbeitet daran, die große Vielfalt ingenieurwissenschaftlicher Forschungsansätze und -methoden in einer begrenzten Anzahl gemeinsamer Standards und Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement zu konsolidieren. Die [Task Area/Base Service Measure S-4 Repositories & Storage](#) zielt unter anderem auf die Zusammenstellung und Analyse bereits verfügbarer Systeme zur Speicherung von Daten und Metadaten.

Über den [NFDI4Ing Data Collections Explorer](#) lassen sich nationale Datensammlungen sowie -repositorien finden. (Suche nach nicht-institutionellen Repositorien über: Filter > Type > Repository; diese Suche kann weiter nach Fachbereich sowie Zugangsbedingung gefiltert werden).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Ing-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik NFDI-MatWerk** zielt auf die Integration dezentraler Daten und Metadaten, experimenteller und numerischer Workflows und den Aufbau einer Materialontologie, um die Interoperabilität und Reproduzierbarkeit der Verarbeitung von Forschungsdaten zu maximieren. Die **Task Area Materials Data Infrastructure** arbeitet unter anderem an der Bereitstellung von Diensten für die einfache Speicherung, gemeinsame Nutzung, Suche und Analyse von Daten und Metadaten. Das **NFDI-MatWerk Data Repository** ist das Datenrepositorium für NFDI-MatWerk-Metadaten und -Forschungsdaten.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der **NFDI-MatWerk-Webseite**.

Die **naionale Forschungsdateninfrastruktur für Computer Science NFDIxCS** hat das Ziel, Dienste zur Speicherung komplexer domänenspezifischer Datenobjekte aus der Breite der Informatik zu identifizieren, zu definieren und einzusetzen.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der **NFDIxCS-Webseite**.

Im **Wissenschaftsbereich Informatik auf forschungsdaten.info** findet sich zudem eine Empfehlung für folgendes Datenrepositorium:

- **UC Irvine Machine Learning Repository** (Sammlung von Datenbanken, Domänentheorien, Datengeneratoren und Datensätzen, die weltweit von der Machine-Learning-Community für die empirische Analyse von Machine-Learning-Algorithmen verwendet werden; gefördert durch die **U.S. National Science Foundation (NSF)**; Hinweis: siehe auch **Wissenschaftsbereich Mathematik auf forschungsdaten.info**)

Darüber hinaus werden im **Wissenschaftsbereich Ingenieurwissenschaften auf forschungsdaten.info** folgende Datenrepositorien genannt:

- **MolMod Database** (Datenbank für Kraftfelder zur Modellierung von Flüssigkeiten in klassischen Molekularsimulationen (Molekulardynamik oder Monte-Carlo-Simulationen); entwickelt und kuratiert durch die Gruppe Molekulare Thermodynamik am Laboratorium für Technische Thermodynamik (LTD) der Technischen Universität Kaiserslautern)
- **John Hopkins Turbulence Databases** (Datenbank für Turbulenzdaten; bietet C-, Fortran- und Matlab-Schnittstellen zu den Daten und Online-Analyse- und Experimentiermöglichkeiten; gefördert durch die U.S. National Science Foundation (NSF))

Geistes- und Sozialwissenschaften (Einordnung nach DFG-Klassifikation)

Das **NFDI-Konsortium für Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und verwandte Daten, BERD@NFDI**, zielt auf den Aufbau einer leistungsstarken Plattform für die Sammlung, (Pre-)Processing, Analyse und Aufbewahrung von Wirtschafts- und verwandter Daten.

[Hier](#) wird das [Algorithms for Data Science](#) gelistet. Das Algorithms for Data Science ist ein offenes Verzeichnis von Text- und Bildalgorithmen für die sozialwissenschaftliche Forschung. Hierüber kann nach Algorithmen gesucht und hier können Algorithmen geteilt werden.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [BERD@NFDI-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium KonsortSWD** vertritt die **Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften**.

[Hier](#) werden Repositorien von Partnern des KonsortSWD zur Archivierung von Daten empfohlen:

- [Emporion](#) (Forschungsdaten-Hub für Sozial- & Wirtschaftsgeschichte; ermöglicht die kostenfreie und standardkonforme Veröffentlichung von Zeitreihen, historischen Statistik- und Paneldaten, vektoriellen Geodaten, Textmining-Analysen und Datenpapieren (auch aus den Feldern der Unternehmens-, Umwelt- und Technikgeschichte); gegründet durch das DFG-Schwerpunktprogramm 1859 [Experience and Expectation. Historical Foundations of Economic Behavior](#), die [Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte](#) sowie die [Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz](#); [hier](#) kann nach Forschungsdaten gesucht werden; [hier](#) erfolgt die Registrierung für die Datenpublikation)
- [GESIS Archivierung BASIS](#) (Datenrepositorium des [Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften](#) (Integration der bis dahin getrennten Repositorien datorium und SowiData-Net in ein technisches System); ermöglicht die kostenfreie Veröffentlichung von quantitativen Forschungsdaten sowie weitere Forschungsdateien (z. B. Code/Syntax); [hier](#) erfolgt die kostenfreie Registrierung für die Daten- und Code-/Syntax-Publikation (mit u.a. DOI-Vergabe, min. 25 Jahre Sicherung/Bitstream Preservation); über [GESIS Suche](#) können alle veröffentlichten Forschungsdaten gefunden (und evtl. heruntergeladen) werden; neben diesem kostenfreien Dienst bietet gesis auch die kostenpflichtigen Servicepakete [Archivierung PLUS](#) (mit u.a. Langzeitarchivierung) und [Archivierung PREMIUM](#) (mit u.a. Langzeitarchivierung und Qualitätssicherung) an)
- [MO I RE data](#) (DFG-gefördertes Repositorium des [Instituts für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie \(KIT\)](#); für sportwissenschaftliche

Motorikforschungsdaten; [hier](#) erfolgt die Registrierung für die Datenpublikation; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Sportwissenschaft auf forschungsdaten.info](#))

- PsychArchives (Repositorium für die Psychologie; Vielzahl an Publikationstypen (u.a. Preprints, Forschungsdaten, Codes, Tests, Präregistrierungen); betrieben durch das [Leibniz-Institut für Psychologie \(ZPID\)](#); [hier](#) kann nach Forschungsdaten gesucht werden; [hier](#) erfolgt die kostenfreie Registrierung für die Datenpublikation; Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Psychologie auf forschungsdaten.info](#))
- FDZ am Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Repositorium für Forschungsdaten aus den verschiedenen Bereichen der psychologischen Forschung; initiiert und kuratiert durch das [Leibniz-Institut für Psychologie \(ZPID\)](#); Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Psychologie auf forschungsdaten.info](#))

Der [RatSWD](#) unterstützt das Modell der Forschungsdatenzentren (FDZ), [hier](#) finden Sie eine Übersicht der unterstützten FDZ. Über die Filteroption externe Datenaufnahme können Sie FDZ finden, die Forschungsdaten von Forschenden aufnehmen, so u.a.

- das [LMU-ifo Economics & Business Data Center \(EBDC\)](#),
- das [Forschungsdatenzentrum Bildung \(FDZ Bildung\)](#) am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation,
- das [Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten \(FDZ-BO\)](#) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V.,
- das [Forschungsdatenzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung \(FDZ-DZHW\)](#) am Deutschen [Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung \(DZHW\)](#).

Die [Datensuche](#) ist ein Angebot von [da | ra](#), der Registrierungsagentur für Sozial- und Wirtschaftsdaten des GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kooperation mit DataCite. Nach Studien der Bildungsforschung können Sie über [VerbundFDB](#) suchen (Hinweis: siehe auch [Wissenschaftsbereich Sozial- und Verhaltenswissenschaften auf forschungsdaten.info](#)); nach qualitativen Forschungsdaten können Sie über [QualidataNet](#) suchen. Über [CESSDA Data Catalogue \(CDC\)](#) des Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) kann nach europäischen sozialwissenschaftlichen (Meta-)Daten gesucht werden.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [KonsortSWD-Webseite](#).

[NFDI4Culture](#) ist das NFDI-Konsortium für [Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern](#).

[Hier](#) findet sich eine von NFDI4Culture kuratierte Liste von Repositorien. Unter anderem werden folgende Repositorien, die für Forschungsdaten geeignet sind, empfohlen:

- arthistoricum.net@heiDATA (Repositorium des [Fachinformationsdienst Kunst, Fotografie, Design der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg](#); ermöglicht die Archivierung von zu Publikationen gehörenden Forschungsdaten; Vergabe von DOI)
- [PropylaeumDok](#) (DFG-Systematik: 101 Alte Kulturen; siehe [DFG-Whitelist für fachspezifische Repositorien](#); es ist möglich, auch die zu Aufsätzen, Büchern und Zeitschriften gehörenden Forschungsdaten dauerhaft archivieren zu lassen; Bilder, Audio- und Videodaten sowie andere multimediale Objekte werden hierbei entweder auf der von der UB betriebenen Plattform [heidICON](#) gespeichert oder in das ebenfalls von der UB nachhaltig gehostete Heidelberger Digitalisierungssystem DWork integriert; weitere Datenpublikationen liegen in [Propylaeum@heiDATA](#) vor und werden von dort dynamisch in die Online-Publikation eingebunden)
- [DARIAH-DE Repository](#) (Digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften; Partner von [DARIAH-EU](#); Langzeitarchivierung von geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsdaten; Vergabe von Metadaten und DOI; kostenfrei)
- [TextGrid Repository](#) (TextGridRep) (digitales Langzeitarchiv für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten; Teil der virtuellen Forschungsumgebung [TextGrid](#), die u.a. eine Open-Source-Software für die kollaborative Erstellung, Analyse und Publikation von Texten und Bildern bietet; als Projekt im Rahmen von DARIAH-DE entwickelt; gemeinsam mit dem DARIAH-DE Repository Teil des [Humanities Data Center](#) (HDC); Hinweis: siehe auch von [Open Research Europe](#) (ORE) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#))
- [RADAR4Culture](#) (im Rahmen von [NFDI4Culture](#) entstanden; kostenfrei; alle Datentypen und -formate; Aufbewahrungsfrist (min. 25 Jahre); für Forschende an öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen und (Kunst-)Hochschulen sowie nicht-kommerziellen Akademien, Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen in Deutschland; max. 10 GB Speichervolumen pro Forschungsprojekt; [weitere Informationen für Datengeber:innen](#))

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Culture-Webseite](#).

Verschiedene Teile der DARIAH-DE-Angebote sind zudem in den geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien [Text+](#), [NFDI4Memory](#) und [NFDI4Objects](#) verankert.

[Text+](#) ist das NFDI-Konsortium für sprach- und text-basierte Forschungsdaten. [Hier](#) kann nach Forschungsdaten gesucht werden.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [Text+-Webseite](#).

Das **NFDI-Konsortium NFDI4Memory** vereint Forschungseinrichtungen, Gedächtnisinstitutionen und Informationsinfrastrukturen aus den **historisch arbeitenden Geisteswissenschaften**.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortiums finden sich auf der [NFDI4Memory-Webseite](#).

Das durch das [Deutsche Archäologische Institut \(DAI\)](#) koordinierte **NFDI-Konsortium NFDI4Objects** ist die **Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte**. Die [Task Area 5 NFDI4Objects for Storage, Access and Dissemination](#) möchte umfassende Technologien und Standards für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und alle anderen Aspekte der FAIR-Prinzipien bereitstellen.

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten finden sich auf der [NFDI4Objects-Webseite](#).

Weitere und von [Open Research Europe \(ORE\)](#) (Open-Access-Publikationsplattform der Europäischen Kommission) [anerkannte Repositorien](#):

- [The Qualitative Data Repository \(QDR\)](#) (Forschungsdatenrepositorium für qualitative sozialwissenschaftliche Daten; gehostet vom [Center for Qualitative and Multi-Method Inquiry](#) der [Syracuse University](#); mit dem CoreTrustSeal ausgezeichnet)
- [DANS: EASY](#) (Forschungsdatenrepositorium für sozial- und geisteswissenschaftliche Daten sowie für Transkriptionsdaten; betrieben durch Data Archiving and Networked Services (DANS); mit dem CoreTrustSeal ausgezeichnet)
- [CLARIN ERIC bzw. CLARIN-D](#) (nationale digitale Forschungsinfrastruktur für Sprachressourcen in den Geistes- und Sozialwissenschaften; gefördert durch das BMBF; [Projektträger DLR](#); auf europäischer Ebene ist CLARIN-D dem [CLARIN ERIC](#) angeschlossen; [hier](#) kann nach in [CLARIN-D-Zentren](#) bereitgestellten Daten gesucht werden)
- [CESSDA \(Consortium of European Social Science Data Archives\)](#) (hier, im [CESSDA DC Data Catalogue](#), kann nach Metadaten der Datensammlungen, die von CESSDA-Service Provider bereitgestellt werden, gesucht werden)

Darüber hinaus empfiehlt Open Research Europe folgende Repositorien:

- [UK Data Service](#) (sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Daten; gefördert durch das [Economic and Social Research Council](#))
- [Archaeology Data Services \(ADS\) UK](#) (archäologische Daten; University of York; mit dem CoreTrustSeal ausgezeichnet)

- [Data Sharing for Demographic Research \(DSDR\)](#) (demografische Daten; [Institute for Social Research](#) der University of Michigan)

Der NFDI-Konsortienverbund [Base4NFDI](#) ist eine **gemeinsame Initiative aller NFDI-Konsortien**. Zielgruppe der NFDI-weiten Basisdienste ist die gesamte NFDI-Gemeinschaft. Base4NFDI bearbeitet zurzeit drei Projekte: [IAM4NFDI – Identity & Access Management](#), [TS4NFDI – Terminology Services](#), [PID4NFDI Persistent Identifier Service](#).

Weitere Informationen und geplante Aktivitäten des Konsortienverbunds finden sich auf der [Base4NFDI-Webseite](#).

Darüber hinaus existieren fünf **NFDI-Sektionen**, in welchen Querschnittsthemen der einzelnen Konsortien bearbeitet werden:

- [Industry Engagement](#) (section-industry)
- [Common Infrastructures](#) (section-infra)
- [Ethical, Legal and Social Aspects](#) (section-ELSA)
- [\(Meta\)daten, Terminologien, Provenienz](#) (section-metadata)
- [Training & Education](#) (section-edutrain)

Die [Sektionskonzepte](#) können hier eingesehen werden.

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---